

реджено багато старовини [7, 12]. Полтавський повітовий відділ єпархіальної училищної ради видав постанову 14 березня 1906 р.: для кращої постановки викладання церковних співів у школах визнано доцільним влаштувати курси церковного співу і гри на скрипці. Вперше такі курси відкрилися 17 серпня 1906 р. при двокласній церковнопарафіяльній школі поблизу Шведської могили, на околиці Полтави, для вчителів найближчих повітів – Полтавського, Зіньківського, Кобеляцького і Костянтиноградського [8, 1339-1348]. 3 червня 1911 р. у м. Лубни відкрито курси для вчителів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської губернії. Разом із лекціями з педагогіки учителів навчали гімнастиці і воєнному строю [9, 1632-1633].

Таким чином, після видання у 1884 р. “Правил про церковнопарафіяльні школи” вони набули право на самостійне існування під управлінням духовенства та єпархіальних органів влади. Тому в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. гостро постало питання про збільшення кількості навчальних закладів, які б готували вчителів для церковнопарафіяльних шкіл, адже саме на цей період припадає найбільше зростання кількості шкіл духовного відомства. Церковне керівництво вживало різних заходів, щоб забезпечити школи необхідною кількістю вчителів і підвищити рівень їх кваліфікації. З ініціативи Синоду створювалися спеціальні навчальні заклади, які готували вчителів для церковнопарафіяльних шкіл – церковно-учительські школи. Для підвищення кваліфікації вчителів проводилися спеціальні курси (співочі, сільськогосподарські, богословські тощо). Однак Синод недостатньо дбав про фінансування цих закладів, вони в основному утримувалися на місцеві кошти. Проблема забезпечення початкової церковної школи необхідною кількістю професійно підготовлених вчителів так і не була вирішена.

Примітки

1. ЦДАК України, ф. 707, оп. 87, спр. 6800, арк. 27.
2. *Давыденко В.* Церковно-приходская школа. – Х., 1903. – 478 с.
3. ЦДАК України, ф. 128, оп. 776, спр. 727, арк. 2.
4. *Трипольский П.* Открытие краткосрочных педагогических курсов в г. Полтаве для учащихся в церковно-приходских школах Полтавской епархии // Полтавские епархиальные ведомости. Ч. неоф. – 1898. – № 20-21. – С. 725-739.
5. Отчет Полтавского епархиального училищного совета о состоянии церковных школ Полтавской епархии за 1898 год // Там же. Ч. оф. – 1899. – № 24. – С. 725-738.
6. *Ольский З. П.* Краткосрочные педагогические курсы в г. Полтаве для учительниц церковных школ Полтавской епархии // Там же. Ч. неоф. – 1901. – № 21. – С. 964-986.
7. Отчет об учебно-воспитательной части педагогических и церковного пения курсов, организованных в городе Лубнах для учителей церковных школ Полтавской епархии с 15 июня по 15 июля 1903 года // Там же. Ч. оф. – 1904. – № 1. – С. 7-15.
8. *Ольский З. П.* Краткосрочные педагогические курсы церковного пения на Шведской могиле для учителей церковных школ // Там же. Ч. неоф. – 1906. – № 32. – С. 1339-1357.
9. Курсы для учителей церковных школ в г. Лубнах // Там же. Ч. неоф. – 1911. – № 21-22. – С. 1632-1633.

Преловська І. М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут української археології та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України

ПОЛЕМІЧНІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (1921–1930)

Поява і розвиток полемічної літератури в Україні припадає на кінець ХVІ ст. Полеміка в церковному середовищі була спричинена появою унійних ідей та протистоянням між православними та католиками в богословській площині. Але впродовж ХVІІ ст. з певних причин ця полеміка припинилася. Несподівано в ході розгортання церковно-визвольних змагань в Україні 1917–1921 рр. та виникнення УАПЦ на чолі з митрополитом Василем Липківським розгорнулася гостра полеміка, але в середовищі самої Православної Церкви.

Незважаючи на те, що УАПЦ проіснувала нетривалий час, вона встигла утворити комплекс апологетичних і полемічних джерел. УАПЦ позиціонувала себе як Православна Церква, але утворені її провідними ідеологами богословські тексти мають певну специфіку і відрізняються від інших православних церковних напрямів. Першою і головною ознакою таких джерел є український національний і народний характер.

Головний акцент у тематиці було зроблено на тому, щоб УАПЦ повністю відповідала народному уявленню про національну Православну Церкву. Соборноправність і демократизм також є характерними ознаками творів ідеологів УАПЦ. В період автокефального руху 1917–1921 рр., в процесі організації скликання Всеукраїнського Собору 1918 р. його учасники ввійшли в тривалий конфлікт з єпископатом Православної Церкви в Україні.

У процесі загострення цього протистояння поступово виробилась така церковна модель, яка принципово не змінювала церковну структуру, але заперечувала абсолютну владу в Церкві єпископату, як це склалося в Російській Православній Церкві. Революційні впливи також спричинили до радикальних змін в церковному устрої УАПЦ.

Поява у церковному діловодстві, текстах промов, листуванні учасників автокефального руху 1917–1921 рр., а потім діячів УАПЦ мовних зворотів та термінів, притаманних розбурханому революціями і Громадянською війною суспільству, були зумовлені кількома факторами. По-перше, питома вага серед автокефальних діячів людей з семінарською або вищою академічною духовною освітою була дуже незначною. До того ж всі вони закінчили навчання на початку ХХ ст. і в подальші роки ніяк не відзначились на теоретично-богословській ниві. По-друге, всі вони підтримували українізацію церковного життя і знаходились у стані постійного конфлікту з “тихонівцями”, які відкидали будь-які революційні атрибути і лексику в церковному вжитку. По-третє, проголосивши свою Церкву “народоправною”, вони вважали, що Церква має жити одним життям з народом.

Особливе місце у справі дослідження джерел, в яких викладено ідеологічні підвалини УАПЦ та аргументи на її захист, є праці Благовісника цієї Церкви Володимира Чехівського (1876–1937) [2-4, 6-15, 28]. Свої праці він підписував псевдонімом “Ілля Побратим” або “Ілля Братерський”, і всі вони мають соціал-демократичний ідейний ухил і відповідну термінологію. Пізніше, коли В.М. Чехівський став провідним ідеологом УАПЦ у 1921 р., дорадником митрополита УАПЦ Василя Липківського, членом ради Старокиївської парафії УАПЦ при великому Софійському соборі, головою Ідеологічної комісії УАПЦ, він став підписувати свої роботи “Вірний В. Чехівський”.

Апологетичний характер щодо обґрунтування існування УАПЦ має робота “За церкву, Христову громаду, проти царства тьми” [24-27]. Ця праця є цінним джерелом з декількох причин. По-перше, це спроба богословського обґрунтування пресвітерської хіротонії митрополита УАПЦ Василя Липківського на зразок Александрійської Церкви III ст. н. е., причому Чехівський і був автором цієї пропозиції на Першому Соборі УАПЦ 14-30 жовтня 1921 р. По-друге, вона може слугувати цінним джерелом для вивчення не тільки аргументації на користь відокремлення від РПЦ, але й для вивчення розвитку богословської думки часів церковно-визвольних змагань в Україні 1917–1921 рр.

Специфікою даного джерела є те, що у богословській праці несподіваним чином поєдналися міркування про походження християнства та першохристиянських громад з соціал-демократичними переконаннями автора. Історію Христової Церкви представлено як невпинну боротьбу малоімущих із зажерливими гнобителями, “князями віку цього”. Підпорядкування Київської митрополії у 1686 р. потрактовано як переведення панування московських духовних і світських владик, яке було встановлене шляхом підкупу, силою припинено діяльність українських братств. “Московська ієрархія” кваліфікується як “організація панування господствующих верств, а не організація братерського церковного служіння” [24, с. 7-8].

Цікаво зазначити, що В.М. Чехівський посилався на працю російського письменника-слов’янофіла, богослова Миколая Аксакова (1848–1909) “Духа не угашайте” в обґрунтуванні рукоположення без єпископів [1]. В.М. Чехівський був ознайомлений з працями М.П. Аксакова, але через відсутність епістолярію та щоденникових записів важко довести еволюцію його поглядів на церковний устрій під впливом аксаковських ідей. Про те, що ці впливи були, свідчать навіть назви публікацій М.П. Аксакова після 1905 р., які були присвячені проблемам реформування РПЦ і видані друком у Санкт-Петербурзі в 1906 р.: “Собор и выборное начало в церкви”, “Соборы и патриархи”, “Патриаршество и каноны”, “Об избрании епископов в древней христианской церкви” та ін.

Капітальну богословську працю апологетичного характеру В.М. Чехівський написав через кілька років після Першого Собору УАПЦ 14-30 жовтня 1921 р. з метою ідеологічного і богословського обґрунтування позиції УАПЦ. Фрагменти тексту праці В.М. Чехівського “Основа визволення церкви від князівства тьми віку цього (Ефес. 6:10–13)” [9] було надру-

ковано тільки невеликими частинами у часописі УАПЦ “Церква і Життя” за 1927–1928 рр. Очевидно, що якби УАПЦ мала більші можливості у подальшому виданні цього часопису, то текст поступово надрукували б повністю. Оригінал машинописного тексту з авторськими правками і підписом зберігається у фонді № 3984 ЦДАВО України серед матеріалів редакції цього журналу [19-23]. Більшість текстів надруковано на машинці (в архівних справах збереглися тільки копії). Це стосується також іншомовних назв та термінів, які вписано від руки грецькою, німецькою, французькою і латинською мовами. В цілому віднайдено 9 частин апологетичної праці В.М. Чехівського “Основа визволення церкви від князівства тьми віку цього (Ефес. 6:10–13)”: 3 частини праці за 1927 р. і 6 частин за 1928 р.

Посилаючись на Новий Завіт та твори Св. Отців, В.М. Чехівський наводить порівняння боротьби в часи первісного християнства з періодом боротьби за проголошення УАПЦ: “Отже, Українській Церкві довелося найперше визволяти священне служительство від гнобительської неправдивої ієрархії, що її настановили “князі світу цього”, московські царі, бо ця неправдива ієрархія служила не Христу, не Святому Духу любові і братерства, а духу гнобительства, хижацтва (Мф. 4:8–11)” [19, арк. 79].

Автор обгрунтував тезу про відступництво “тихонівської” ієрархії від Христа і відповідність ієрархії УАПЦ євангельському вченню: “Так наука Христова стверджує, що визнання поза церквою екзарха Тихоновського на Україні Михайла [Єрмакова], а разом з ним і всієї Москвинської ієрархії, яка не поєдналась з церковним наступництвом, є ділом волі Христа Спасителя, а також, що обрання Українською церквою й молитовне висвячення церквою нової ієрархії на Соборі України [19]21 року цілком відповідає ученню Євангелія” [19, арк. 87].

Розрив з єпископатом РПЦ він вважав позитивним явищем: “Свята УАПЦ, після відходу від неї в бік “світу цього” єпископату стародержавного наступництва на чолі з екзархом московського патріархата, вжила і мала церковне право вжити цей канонічний, апостольський спосіб висвяти єпископів Православної Апостольської Олександрійської Церкви на Першому Всеукраїнському Церковному Соборі [1921 р.] і всі докори в неканонічності соборної висвяти розбиваються безперечними свідоцтвами самого церковного історичного життя” [23, арк. 231].

Праця В.М. Чехівського “Основа визволення церкви від князівства тьми віку цього (Ефес. 6:10–13)” має не тільки апологетичний характер, але й містить елементи полеміки з церковними опонентами УАПЦ. Одну з частин своєї праці “Основа визволення церкви від князівства тьми віку цього (Ефес. 6:10–13)”, датовану 21 травня 1927 р., В.М. Чехівський присвятив аналізу вчення Ієроніма Стридонського і полеміці з “обновленським” архієпископом Лоллієм (Юр’євським) з приводу богословського обгрунтування відродження УАПЦ: “Світле і певне свідоцтво Блаженного Ієроніма в єднанні з ученням Нового Завіту письменством Церкви перших віків указало правдивий шлях до відродження її ієрархії в УАПЦ” [20, арк. 28].

Наступну частину присвячено аналізу історичних відомостей про боротьбу проти аріан у справі висвяти єпископату (“Свідоцтво Першого Загального (катаолос) Собору (325 р. н. е.) про висвяту єпископів Церквою”). Спираючись на документальні свідчення та публікації, він вибудував обгрунтування своєї тези про те, що олександрійські єпископи на цьому Соборі були прийняті в суцільному сані і ніхто не вимагав від них пересвяти вже після прийняття постанов цього Собору [21, арк. 114-124].

У контексті документальних свідчень церковного письменства та церковної практики ранніх віків християнства щодо висвяти єпископів подано аналіз відповідних текстів з Нового Заповіту, писань мужів апостольських, церковних письменників: св. Климента Олександрійського, Євсевія Кесарійського, Афанасія Олександрійського та ін. [22, арк. 18-23].

Особливістю богословської полеміки 1920-х рр. було спрямування дискусії не на римокатоликів, уніатів, протестантів, а на представників інших православних церковних напрямів, які виступили з критикою проти УАПЦ на чолі з митрополитом Василем Липківським. Головним об’єктом критики з боку представників Українського екзархату Московського Патріарха в Україні та “обновленської” Церкви став акт пресвітерської хіротонії прот. Василя Липківського 23 жовтня 1921 р., а також саме богословське обгрунтування цього акту, автором якого був В. М. Чехівський.

Окрему групу джерел складають праці теоретиків та ідеологів УАПЦ, які за часом відстоять від подій Першого Собору УАПЦ 1921 р., але їх тематика свідчить, що навіть через кілька років розпалення пристрастей навколо питання щодо утворення УАПЦ та канонічності висвяти її першої ієрархії ніяк не згасав.

Полеміка В.М. Чехівського з “обновленнями” розгорілася з приводу канонічності УАПЦ в цілому і як головного прецедента – висвяти митрополита Василя Липківського на Першому Соборі УАПЦ 14–30 жовтня 1921 р. Саме “обновленські” богослови стали головними опонентами, яким було присвячено відповідні розділи капітальної праці В.М. Чехівського “Основа визволення церкви від князівства тьми віку цього (Ефес. 6:10–13)”.

В. М. Чехівський полемізував з представниками “обновленської” Церкви в Україні, заперечуючи виключне право церковних ієрархів як “тихонівської” так і “обновленської” орієнтацій заперечувати благодатність і канонічність УАПЦ: “Помиляються ті з ієрархів, хто, видаючи свою нікчемну, темну волю “князів віку цього” за волю служителів Христа, вимагає від Церкви покори собі, а не Христовому великому ділу любови” [19, арк. 83].

Він пропонував критерій, за яким треба впізнавати справжніх пастирів Церкви: “Ясно Христос показав, як пізнати лжепастирів. Хто приходить в Церкву з метою панування над церковним народом, той є злочинець (Іоан. 10:8–10). Втікання, хижацтво, лиходійство (Іоан. 10:10–12), підміна зовнішньою одежою, юридично-канонічною формою істотності священного служіння (Мтф. 7–15; Мтф. 23:14–23) – все це ознаки лжеієрархії” [19, арк. 86].

Цитуючи Єроніма Стридонського, В.М. Чехівський критикує опонентів: “Свідоцтво Ієроніма позбавляє рівноваги різних сторонників виключності єпископських привілеїв, серед них і російських патріархів і синодальців. Одні з них зовсім одкидають свідоцтво, самоупевнено й зневажливо називаючи його “заблудом блаженного Ієроніма”. Але другі, бачучи неможливість під цілим рядом свідоцтв церковного письменства відкинути свідоцтво блаженного Ієроніма, пробують перевернути його” [20, арк. 15].

В.М. Чехівський неодноразово зустрічався з “обновленськими” діячами, полемізував з ними, виходячи з публікацій в їхньому головному часописі “Українському Православному Благовіснику”. Головним опонентом В.М. Чехівського залишався архієпископ Йосип (Кречетович). Він відзначав глибоку релігійність В.М. Чехівського і навіть прослідкував еволюцію його поглядів: якщо у 1922 р. В. Чехівський був непримиренним противником “обновленства”, то у 1923 р. почав висловлюватись за певні умови зближення між “обновленнями” і УАПЦ. Він навіть пропонував запровадити якийсь новий вид церковної хіротонії як акт майбутнього поєднання між цими Церквами.

В.М. Чехівський критикував одного з ідеологів “обновленства” в Україні архієпископа Лоллія (Юр’євського), називаючи його в своїй роботі “челядником панського єпископату” [20, арк. 15] та “місіонером царсько-папського наступництва” [20, арк. 20]. Свої оцінки акту висвяти митрополита УАПЦ Василя Липківського Лоллій публікував у часописі “обновленської” церкви в Україні. У своїх полемічних випадках В.М. Чехівський посилається саме на його публікації [17, 5; 18, 3].

Головним об’єктом критики з боку В.М. Чехівського стало пояснення Лоллієм єпископської хіротонії як такої, що складається з двох частин – наречення і інтронізації. Резюмуючи критичні зауваження щодо неправильного розуміння обновленським архієпископом святоотцівської спадщини і навіть звинувачень останніх у ересі, В.М. Чехівський дає негативну оцінку самому авторові: “Лоллій, не маючи сил піднятися до розуміння Ієроніма [Стридонського], знаходить лише власний свій бруд і видає його за психологічний аналіз” [20, арк. 25].

Окремою частиною великої апологетичної праці “Основа визволення церкви від князівства тьми віку цього (Ефес. 6:10–13)” є дослідження джерел та свідчень про діяльність патріарха Александрійського, церковного історика X ст. Євтихія, зокрема його опису висвяти єпископів руками пресвітерів. В.М. Чехівський поділяє своїх опонентів, виходячи з їхнього ставлення до свідоцтва патріарха Євтихія на дві групи: 1) богослови з РПЦ, які взагалі не визнають цього свідоцтва правдивим і 2) обновленські богослови [16, 21–22], які намагаються дискредитувати свідоцтво патріарха Євтихія. Висновком В. М. Чехівського щодо противників цього свідоцтва є наступний: “В цьому намаганні російські противники Євтихія тягнуться на налігачі папських челядників, що перші виступили проти Євтихія” [23, арк. 203]. Натомість архієпископа Лоллія звинувачено у “неправдивому витлумаченні перекладів з латини аби тільки дискредитувати УАПЦ” [23, арк. 215].

Під час обговорення питання про ставлення до “липківщини” на Другому Всеукраїнському Помісному Соборі 16–27 травня 1925 р. Всеукраїнської Православної Автокефальної Синодальної Церкви в Харкові доповідачі на цьому Соборі згадували В. Чехівського. Головним винуватцем виникнення “липківщини” прот. Петро Письменний запропонував вважати не митрополита Василя Липківського, а В. Чехівського, як головного натхненника самосвятства. Тому це явище

повинно мати назву “цехівщина”. На його думку, “липківщина” взагалі “знаходиться на грані падіння” і взагалі припиниться, коли Собором буде вжито всі запропоновані заходи [5, 4].

З критикою відношення до УАПЦ на цьому Соборі виступив прот. В. Коваленко. На його думку, реальних кроків до примирення з автокефалістами з боку українських “обновленців” не було зроблено. Він засудив роботу Передсоборної комісії з питання вироблення виборчого права, що дотримувалась старої тактики Собору 1922 р., коли від імені “липківців” виступив з усним меморандумом В.М. Чехівський.

Прот. В. Коваленко переказав зміст того меморандуму, зауваживши, що головними вимогами були визнання автокефалії Української Церкви, всенародної соборноправності, ієрархії 1921 р. і канонів цього Собору УАПЦ. Під час засідання висловився один з провідних діячів УПАСЦ проф. А. Покровський, який виклав головні тези розмови, яку він мав з В.М. Чехівським в Одесі [5, 5].

Таким чином, основними опонентами в церковно-богословській полеміці УАПЦ виявились тільки представники “обновленської” Церкви, оскільки представники Українського екзархату (“тихонівці”) не входили у переговори з керівництвом і взагалі з діячами УАПЦ. Від імені Св. Патріарха Московського і всієї Росії Тихона, митрополита Київського і Галицького Михаїла (Єрмакова) та інших єпископів і священників з’являлись тільки звернення та відозви з вимогою повернутись до Православної Церкви через покаєння без всякої полеміки.

Очевидно, що така полеміка могла б розвиватись між представниками УАПЦ і “обновленнями” і надалі і, можливо, було б написано цікаві церковно-полемічні твори у православному середовищі в Україні ХХ ст. Ймовірно, могли розвинути цілі напрями богословських дискусій щодо устрою Православної Церкви, проблем модернізації, бачення шляхів українізації церковного життя тощо. Але після згортання діяльності всіх церковних напрямів і подальших репресій проти Церкви цього не сталося.

Примітки

1. Аксаков Н. “Духа не угашайте!” (1 Фес 5:19). [Перепечатано с изд. 1894 г.] – М., 2000. – 168 с.
2. Бульбенко Ф. Володимир Чехівський // Нові дні (США). – 1971 (березень).
3. Бурко Демид, протопресвітер. Професор Володимир Чехівський // Українська Автокефальна Православна Церква – вічне джерело життя. – Саут-Бавнд-Брук, Н. Дж. (США), 1988. – С. 333-344.
4. Грищенко А. Перший прем’єр Директорії // Урядовий кур’єр. – 2004. – № 223. – 23 листопада.
5. Деяние Освященного Собора Украинской Православной Церкви 7-20 мая 1925 г. (о липковщине) // Український Православний Благовісник. – Харків, 1925. – № 16 (15 августа).
6. Нечаев О. Перший голова уряду України // Урядовий кур’єр. – 2000. – № 152. – 19 серпня.
7. Преловська І. Доля Благовісника // Старожитності. – К., 1995. – Ч. 5-6 (72-73). – С. 24-25.
8. Преловська І. Відправа Благовісника // Розбудова держави. – К., 1996. – Ч. 1 (42). – С. 45-51.
9. Преловська І. М. Діяльність В.М. Чехівського, Благовісника УАПЦ, як богослова по обґрунтуванню канонічності УАПЦ (біографічний нарис і огляд праць) // Наукові записки. Зб. праць молодих вчених Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 1996. – Т. 2. – С. 295-321.
10. Преловська І. Благовісник УАПЦ В. М. Чехівський (1876-1938) (біографічна довідка) // Борисфен (літературно-мистецький публіцистичний та науково-популярний щомісячник. – Дніпропетровськ, 2000. – № 12 (114). – С. 17.
11. Преловська І. Чеховский Владимир // Энциклопедия жизни и творчества Н.И. Костомарова (1817–1885) / Председатель ред. коллегии В. А. Смолий, зам. предс. науч. ред. Ю. А. Пинчук. – К.: Институт истории Украины, Донецк: Юго-Восток, 2001. – 570 с., ил. (рос. мовою) – С. 528-530
12. Трембіцький А. До біографії Володимира Чехівського – чільного діяча Подільської “Просвіти” // “Просвіта” в духовно-культурному піднесенні України”: Зб. наук. праць / За ред. В. П. Мацька. – Хмельницький: Просвіта, 2005. – С. 200-211.
13. Трембіцький А. Володимир Чехівський – державний і громадсько-просвітницький діяч (до 130-річчя з дня народження) // Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. – Т. 8: Матеріали круглого столу “Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі”. – С. 184-204.
14. Трембіцький А. Освітньо-педагогічна діяльність Володимира Чехівського // Там само. – 2008. – Т. 12: М-ли 8-го круглого столу “Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі” Присвяч. 90-річчю Кам’янець-Подільського нац. Ун-ту ім. Івана Огієнка. – С. 312-333.
15. Трембіцький А. Володимир Чехівський – голова уряду Директорії // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр.: Матеріали Всеукр. наук. конференції. Кам’янець-Подільський, 6-7 грудня 2007 р. / Ред. кол.: Смолий В. А. (співголова), Завальнюк О. М. (співголова), Реєнт О. П. та ін. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. – С. 249-268.
16. Український Православний Благовісник. – Харків, 1926. – № 2.
17. Український Православний Благовісник. – Харків, 1926. – № 22.
18. Український Православний Благовісник. – Харків, 1926. – № 23.
19. ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 3, спр. 561. Машинописні і рукописні тексти статей журналу “Церква і Життя”, ч. I за 1927 р.

20. ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 3, спр. 562. Машинописні і рукописні тексти статей журналу “Церква і Життя”, ч. II за 1927 р.
21. ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 3, спр. 705. Машинописні і рукописні тексти статей журналу “Церква і Життя”, ч. I за 1928 р., арк. 114-124.
22. ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 3, спр. 706. Машинописні і рукописні тексти статей журналу “Церква і Життя”, ч. II за 1928 р.
23. ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 3, спр. 707. Машинописні і рукописні тексти статей журналу “Церква і Життя”, ч. III за 1928 р.
24. *Чехівський В.* За церкву, Христову громаду, проти царства тьми. – К.: Вид. В.П.Ц.Р., 1922. – 52 с.
25. *Чехівський В.* За церкву, Христову громаду, проти царства тьми. – Харків: Вид. Церковної Ради 1-ої парафії Української Православної Церкви Миколаївського Собору, Року Божого 1922 – 52 с.
26. *Чехівський В.* За церкву, Христову громаду, проти царства тьми. – Франкфурт/Майн, 1947. – 40 с.
27. *Чехівський В.* За церкву, Христову громаду, проти царства тьми. – Нью-Йорк, 1974. – 51 с.
28. Чехівський Володимир Мойсейович // Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради. Біографічний довідник. – К., 1998. – С. 181-182.

Путова Г. В.

Начальник відділу

Центральний державний історичний архів України, м. Київ

**ДІЯЛЬНІСТЬ ОТЦЯ ТЕОФІЛА СКАЛЬСЬКОГО НА ПОСАДІ НАСТОЯТЕЛЯ
КИЇВСЬКОГО РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО СОБОРУ СВЯТОГО ОЛЕКСАНДРА У
СВІТЛІ ДОКУМЕНТІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИЧНОГО АРХІВУ
УКРАЇНИ, м. КИЇВ**

Отець Теофіл Скальський (1877–1958) – найбільш відома постать серед священиків, які служили у київській римо-католицькій парафії Святого Олександра протягом її більш як 170-річної історії. Його популярність пов’язана як з виключністю його особистості, так і з обставинами, в яких проходило служіння отця Теофіла у Києві. У 2013 р. виповнюється 100 років від часу його вступу на посаду настоятеля парафії. З цієї нагоди у храмове свято, 3 травня 2013 р., в соборі було відкрито пам’ятну дошку. Чому саме отець Теофіл удостоївся такої честі, адже з парафією пов’язано чимало доль священиків, багато з яких залишили помітний слід в історії Римо-Католицької Церкви в Україні й навіть поклали своє життя за віру? Відповіддю слугує саме життя отця Теофіла – не лише видатного релігійного і громадського діяча, людини, надзвичайно стійкої й незламної у боротьбі за право збереження ним самим, а також його паствою своєї релігійної і національної ідентичності, але й першої особи, якій вдалося описати історію римо-католиків Південно-Західного краю на початку ХХ ст., проаналізувати трагічні обставини існування християн в СРСР. Книга його спогадів “*Terror i cierpienie*”[1] є одним з перших свідочств про життя католицької спільноти України, і, зокрема, Києва в контексті подій Першої світової та Громадянської воєн, численних державних переворотів і комуністичного терору. Отець Теофіл належить до того покоління уродженців Південно-Західного краю, доля яких є докладним відображенням трагічної історії їхньої малої батьківщини. Народжений у 1877 р., рукопокладений у сан пресвітера 1900 р. [2, 645] – здавалося, він був призначений для наукової та викладацької кар’єри, яку він вдало розпочав, і продовжував, працюючи у житомирській римо-католицькій духовній семінарії. Але його організаторські здібності та патріотичні переконання не дозволяли йому залишитися поза подіями, які розгорталися на Волині та Київщині напередодні та після першої російської революції. Він включився у роботу конспіративної групи “*Oświata narodowa*”, а згодом став засновником та духовним керівником декількох просвітніх товариств, зокрема, жіночої організації “*Dźwignia*”. Різким переломом у долі отця Теофіла стало переведення його в Київ на посаду настоятеля парафії Святого Олександра. Його діяльність і тут не обмежилася виконанням адміністративних обов’язків, але глибоко відбилася на суспільному житті київської польської громади.

У фондах Центрального державного історичного архіву України, м. Київ (далі – ЦДІАК України) зберігаються документи, пов’язані із духовною, суспільною та адміністративною

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святой Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013